

FAN, TA'LIM, MADANIYAT VA INNOVATSIYA

[Jild: 4 Nashr: 4 (2025)] ISSN: 2992-8915

www.mudarrisziyo.uz

MILLIY-MADANIY KOMPONENT: MOHIYATI, TURLARI VA TARJIMADA IFODALANISHI

*Marxabo Abdullayeva*¹

¹ PHD, Dotsent v.b, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada milliy-madaniy komponent tushunchasining mohiyati, uning til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni ifodalashdagi o'rni hamda tarjima jarayonida tutgan o'rni tahlil etilgan. maqolada milliy-madaniy komponentlarning nazariy asoslari, ularning turlari, tarjima jarayonida yuzaga keladigan muammolar hamda ularni hal qilish yo'llari atroflicha yoritilib, turli tillar o'rtasida tarjima jarayonida milliy-madaniy komponentlarning qanday ifodalanishi amaliy misollar asosida tahlil qilinadi. Muallif milliy-madaniy komponentlarni tasniflab, ularning turlari (realiyalar, madaniy ma'lumotlar, an'anaviy unsurlar) haqida ma'lumot beradi. Tarjimaning samaradorligini oshirishda milliy-madaniy komponentlarning to'g'ri talqin qilinishi, ularni kontekstual tarjima qilish yo'llari, ekvivalentlik va adaptatsiya masalalari yoritiladi. Misollar orqali bu komponentlarning tarjimada qanday ifodalanishi amaliy nuqtai nazardan tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tarjima nazariyasi, madaniy realiyalar, ekvivalentlik, adaptatsiya, til va madaniyat, tarjimada kontekst.

Kirish qismi: Globalizatsiya jarayoni, axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va xalqlararo aloqalarning kuchayib borishi natijasida tillararo tarjima jarayonlari tobora dolzarb masalaga aylanib bormoqda. Tarjima faqat tilning leksik va grammatik birliklarini boshqa tilga o'zgartirish emas, balki butun bir madaniyatni, xalq dunyoqarashi va tarixiy-madaniy tajribasini ifoda etish vositasidir. Ayniqsa, milliy-madaniy komponentlar tarjima jarayonida muhim o'rin tutadi. Bunday komponentlar tilda xalqning mentaliteti, urf-odatlarini, diniy qarashlari, tarixiy tajribasi va kundalik hayoti orqali namoyon bo'ladi.

Milliy-madaniy komponentlar tarjimon oldiga ikki tomonlama mas'uliyatni qo'yadi: bir tomondan, asl matndagi madaniy ma'lumotni yo'qotmaslik, ikkinchi tomondan esa uni qabul qiluvchi auditoriyaga

tushunarli va mos shaklda yetkazish. Shu sababli, tarjimon nafaqat til bilimdoni, balki madaniyatlararo vositachi sifatida ham harakat qilishi talab etiladi. Tarjimada realiyalar, toponimlar, antroponimlar, milliy taomlar, urf-odatlar, tarixiy va diniy terminlar kabi madaniy jihatdan yuklangan birliklarni to'g'ri va kontekstga mos tarjima qilish — madaniyatlararo muloqotni to'g'ri yo'lga qo'yishda muhim omil hisoblanadi.

Madvaliyev tarjimaning mohiyati haqida shunday deydi: *"Tarjima – bu ikki tilda emas, ikki madaniyatda fikrlash san'atidir."* Bu fikr tarjimon faqat til vositalarini emas, balki madaniy tafakkurni ham o'zlashtirishi lozimligini ko'rsatadi.

Sh. Shomahmudov esa tarjimonning vazifasini quyidagicha ta'riflaydi: *"Har bir millatning tili – uning ruhiyati, madaniyati va tarixining ko'zglasidir. Tarjimon esa bu ko'zguni boshqa xalqlarga o'girish vazifasini bajaradi."*

Bu fikr milliy-madaniy komponentlarning tarjimada saqlanishi nafaqat tilni, balki xalqning ruhiy dunyosini ham boshqa madaniyatga yetkazishda muhim rol o'ynashini anglatadi.

Asosiy qism: Milliy-madaniy komponent — bu muayyan xalqning tili orqali ifodalanadigan va shu xalqning mentaliteti, tarixiy tajribasi, urf-odatlari, diniy e'tiqodlari hamda hayot tarzini o'zida mujassam etgan leksik birliklar, iboralar va ifodalar majmuasidir. Bunday birliklar nafaqat lug'aviy ma'noga ega, balki ular orqali xalqning hayotga, atrof-muhitga va insonlararo munosabatlarga bo'lgan munosabati namoyon bo'ladi.

Milliy-madaniy komponentlar til bilan madaniyat o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni yaqqol ifodalaydi. Har bir til muayyan madaniyatning ko'zglasidir va ushbu madaniyatga xos bo'lgan an'anaviy tushunchalar, ob'ektlar va holatlar aynan til vositasida mustahkamlanadi. Shuning uchun tarjimada bu elementlarni to'g'ri va adekvat ifodalash, ularning semantik va madaniy yuklamasini saqlab qolish tarjimon uchun muhim vazifa hisoblanadi.

Milliy-madaniy komponentlar turlicha shakllarda namoyon bo'ladi. Ularni quyidagicha tasniflash mumkin:

Realialik birliklar – ma'lum bir xalq hayotiga xos bo'lgan ob'ekt va tushunchalar (masalan, *palov, do'ppi, navro'z*).

Toponimlar va antroponimlar – joy nomlari va ismlar (masalan, *Buxoro, Amir Temur, Lazgi*).

Urf-odat va marosimlar – xalqona udumlar, diniy va milliy marosimlar (masalan, *sunnet to'yi, qovun sayli*).

Madaniy va diniy tushunchalar – o'zbek xalqiga xos diniy yoki falsafiy qarashlar (masalan, *halol, baraka, savob*).

Mahalliy iboralar va maqollar – xalq og'zaki ijodiga oid ifodalar (masalan, *Mehmon otangdan ulug', Ko'p yashagan emas, ko'pni ko'rgan biladi*).

Bu birliklar tarjima jarayonida katta ahamiyat kasb etadi, chunki ularni noto'g'ri yoki befarqlik bilan tarjima qilish matnning madaniy mazmunini yo'qotadi.

Tarjimada milliy-madaniy komponentlarni uzviy yetkazish bir qancha yondashuv va usullarni talab qiladi. Ular orasida quyidagilarni ajratib ko'rsatish mumkin:

Ekvivalentlik usuli – ma'nosi va funktsiyasi bo'yicha mos keladigan birlik orqali tarjima qilish. Masalan, *do'ppi* so'zini ingliz tiliga "skullcap" deb tarjima qilish mumkin, lekin bu barcha hollarda to'liq ekvivalentlik bermaydi.

Transliteratsiya – asl so‘z shaklini saqlab tarjima qilish (masalan, *palov – plov* yoki *pilaf*).

Izohli tarjima (deskriptiv tarjima) – madaniy komponentni tushuntirish orqali tarjima qilish. Masalan, *navro‘z* – “Persian New Year celebrated on March 21st”.

Adaptatsiya (moslashtirish) – o‘quvchiga tanish bo‘lgan madaniy element bilan almashtirish. Bu usul juda ehtiyotkorlik bilan qo‘llanilishi kerak, aks holda asl madaniy kontekst yo‘qoladi.

O‘zgartirish (substitutsiya) – madaniy komponentni boshqa kontekstual ma’no bilan almashtirish. Bu usul asosan badiiy tarjimalarda qo‘llaniladi.

Tarjimon ushbu yondashuvlar orasidan matn turi, uning maqsadi va auditoriyasini inobatga olgan holda eng mos usulni tanlashi zarur. Ayniqsa, madaniy realiyalarni tushuntirish va izoh bilan ta’minlash orqali madaniyatlararo muloqotni boyitish mumkin.

Asl matn (o‘zbekcha): *Mehmonlarga palov tortildi.*

Tarjima (inglizcha): *Guests were served plov (a traditional Uzbek rice dish).*

“Plov” so‘zining transliteratsiyasi saqlanadi, izohli tarjima orqali uning madaniy ma’nosi tushuntiriladi.

Asl matn: *Samarqand qadimiy shahar sifatida mashhur.*

Tarjima: *Samarkand is famous as an ancient city.*

“Samarqand” toponimi asl holicha transliteratsiya qilinadi, chunki u o‘zining tarixiy va madaniy og‘irligini saqlab qoladi.

Asl matn: *To‘yda kelinning qo‘l kashnasi bo‘ldi.*

Tarjima: *At the wedding, there was a traditional kelin kashnasi (a ceremonial hand-decorating ritual for the bride).*

Mahalliy odat tarjimada tushuntirish bilan beriladi, chunki boshqa madaniyatlarda bunday an’ana mavjud emas.

Asl matn: *Bu ish halol emas.*

Tarjima: *This act is not halal (permissible according to Islamic law).*

“Halol” so‘zi transliteratsiya qilinadi, lekin diniy kontekstdagi ma’nosi bilan izohlanadi.

Asl matn: *Ko‘p yashagan emas, ko‘pni ko‘rgan biladi.*

Tarjima: *It’s not age, but experience that brings wisdom.*

Maqol bevosita tarjima qilinmaydi, balki ingliz tilidagi mazmunan mos ifoda orqali beriladi (adaptatsiya).

Asl matn: *U boshiga atlas do‘ppi kiygan edi.*

Tarjima: *He was wearing an atlas do‘ppi (a traditional Uzbek silk skullcap).*

“Do‘ppi” so‘zi transliteratsiya qilinib, uning materiali va funksiyasi izoh bilan tushuntiriladi.

Tarjima jarayonida milliy-madaniy komponentlar bilan ishlash masalasi faqat tilshunoslik emas, balki madaniyatshunoslik, sotsiologiya, antropologiya kabi sohalar bilan ham bevosita bog‘liqdir. Milliy-madaniy komponentlar matnning chuqur ma’naviy va madaniy qatlamlarini tashkil etadi. Ularni tarjima qilishda oddiy lug‘aviy moslik yetarli bo‘lmasligi mumkin. Shu sababli tarjimon madaniy kontekstni chuqur anglash, ikki madaniyatni solishtirish va moslashtirish ko‘nikmasiga ega bo‘lishi lozim.

Tahlil natijalariga ko'ra, milliy-madaniy komponentlarni tarjimada aks ettirishda eng ko'p uchraydigan muammolar quyidagilardan iborat: Ekvivalentlikning yo'qligi – ko'plab realiyalar va madaniy tushunchalar boshqa tilda to'g'ridan-to'g'ri mos keladigan birlikka ega emas; Madaniy noaniqliklar – ba'zi elementlar qabul qiluvchi auditoriya uchun begona bo'lib, tushunarsiz qoladi; Konnotatsion farqlar – bir xil leksik shakl, lekin har xil madaniy yuklama.

Mazkur muammolarni bartaraf etishda tarjimon tomonidan tanlangan strategiyalarning to'g'riligiga katta e'tibor qaratish zarur. Tahlil davomida aniqlanishicha, izohli tarjima va transliteratsiya usullari realiyalarning madaniy mazmunini saqlashda eng samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, badiiy tarjimalarda adaptatsiya va o'zgartirish yondashuvlari ko'proq qo'llaniladi, biroq bu usullar ehtiyotkorlik bilan tanlanishi kerak, aks holda asl madaniy ruh yo'qoladi.

Xulosa qilib aytganda, milliy-madaniy komponentlarning tarjimada ifodalanishi masalasi tarjimon oldiga katta mas'uliyat yuklaydi. Faqat lingvistik bilim emas, balki madaniy sezgirlik va kontekstual tafakkur ham tarjima sifati uchun hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Madaniyatlararo muloqotni rivojlantirishda milliy-madaniy komponentlarning adekvat ifoda etilishi muhim ko'prik bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qismi: Zamonaviy tarjima nazariyasi va amaliyoti milliy-madaniy komponentlarning til vositasida ifodalanishini chuqur tahlil qilishni talab etmoqda. Tarjima nafaqat lingvistik, balki madaniy ko'prik vazifasini ham bajaradi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, milliy-madaniy komponentlar tarjimon uchun katta ahamiyat kasb etuvchi elementlar hisoblanadi. Ular orqali har bir xalqning hayot tarzi, qadriyatlar, dunyoqarashi, urf-odat va an'analari til vositasida namoyon bo'ladi.

Maqolada milliy-madaniy komponent tushunchasining nazariy asoslari ochib berildi, ularning turlari — realiyalar, toponimlar, madaniy iboralar, urf-odatlar, diniy tushunchalar va boshqa ko'rinishlari yoritildi. Shuningdek, tarjimada ushbu komponentlarni ifodalashda qo'llaniladigan yondashuvlar - ekvivalentlik, transliteratsiya, izohli tarjima, adaptatsiya va o'zgartirish usullari tahlil qilindi.

O'rganilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, milliy-madaniy komponentlarni to'g'ri va adekvat tarjima qilish tarjimonning madaniyatlararo kompetensiyasiga, matn kontekstiga va maqsadli auditoriya xususiyatlariga bog'liq. Har bir tarjima holatida komponentning semantik va madaniy yukini saqlagan holda, uni anglashli va tushunarli shaklda ifodalash tarjima sifati uchun hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, milliy-madaniy komponentlar tarjima nazariyasining markaziy mavzularidan biri bo'lib, ularni to'g'ri talqin qilish madaniyatlararo muloqotni chuqurlashtirishga, xalqlar o'rtasidagi o'zaro anglashuvni mustahkamlashga xizmat qiladi. Bu boradagi tadqiqotlar va amaliy izlanishlar esa tarjima sohasini yanada boyitib, uning nazariy va amaliy asoslarini mustahkamlashga katta hissa qo'shadi.

Adabiyotlar ro'yhati

1. A. Madvaliyev, Tarjima nazariyasi asoslari, Toshkent, 2006
2. Sh. Shomahmudov, Til va madaniyat, 2012
3. Abdullayeva, M. (2024). BADIY TARJIMADA MUQOBIL VARIANTLARNI SHAKLLANTIRISH MASALASI ("Dunyoning ishlari" asari misolida). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(27), 66-73.
4. Razikova, Nigora Abdusattorovna, and Abdullayeva Marxabo Raxmonkulovna. "AGATA KRISTINING INDIVIDUAL USLUBI VA TARJIMA MUAMMOSI (" 10 TA NEGR BOLASI" ROMANI MISOLIDA)." *SHOKH LIBRARY* (2025).

5. Abdullayeva, M. (2025). DUNYONING ISHLARI INGLIZ TILIDA (Mark Riss tarjimasi tahlili). *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 5(20), 374-377.
6. Abdullayeva, M. R. (2024). INGLIZCHADAN TARJIMADA FRAZELOGIZMLAR MA'NOSINI BERISH MUAMMOLARI. *GOLDEN BRAIN*, 2(1), 595-600.
7. Hamidov, X. (2024). NOSIR MUHAMMAD–AZIZ NESIN HIKOYALARI TARJIMONI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 4(27), 232-236.
8. Hamidov, X. X. (2023). ABDULLA QODIRIY ASARLARI TARJIMASINI QIYINLASHTIRUVCHI OMILLAR XUSUSIDA. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3(21), 388-392.